

Variabilidad geomecánica en afloramientos análogos de reservorios de la Formación Bajo Barreal: Uso de métodos directos e indirectos.

Geomechanical variability in reservoir analogue outcrops of the Bajo Barreal Formation: Utilization of direct and indirect methods.

Pablo Vidal, José Allard & Diego Manzanal¹

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, RPN°1 Ciudad Universitaria km4. Comodoro Rivadavia, Argentina. ¹Prof. Visitante. pablo.a.vidal@unpata.edu.ar

Diego Manzanal

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Ingenieros de Caminos, Madrid, España.

Mauro Muñiz Menéndez

Laboratorio de Geotecnia, CEDEX, Madrid, España.

RESUMEN: Este estudio presenta la variabilidad de parámetros geomecánicos obtenidos de muestras de afloramientos análogos de reservorios de hidrocarburos de la Formación Bajo Barreal en la Faja Plegada de San Bernardo, Cuenca del Golfo San Jorge. Las áreas de estudio están distanciadas por decenas de kilómetros y comprenden el Cerro Colorado de Galveniz, Codo del Senguer y Cerro Ballena. Allí se realizaron ensayos de Resistencia a la compresión simple (UCS), Resistencia a la Tracción Indirecta (RTI), Densidad seca (Ds), y determinación de las velocidades de la onda P (V_p) y módulo de elasticidad estáticos ($E_{estático}$) y dinámicos ($E_{dinámico}$). En promedio los valores de UCS y RTI más altos se encuentran en las rocas del Codo del Senguer (CS), seguido de los afloramientos de Cerro Ballena (CB) y por último las rocas de Cerro Colorado de Galveniz (CG). Con respecto a los promedios de Ds y V_p , se comparten las mayores velocidades entre las rocas de CS y CB, y las menores las pertenecientes a CG, siendo las muestras de CB las que presentan mayor rango de valores. Estas tendencias espaciales podrían vincularse con el grado de sobrecarga sedimentaria de cada localidad y dentro de cada localidad la resistencia responde a factores litológicos. Se proponen dos ecuaciones para estimar UCS y $E_{estático}$ a partir de V_p . Los resultados contribuyen a una comprensión integral de los análogos de afloramiento para mejorar las interpretaciones de subsuelo asociadas con modelos estáticos y dinámicos.

ABSTRACT: This study presents the variability of geomechanical parameters obtained from samples of analog outcrops of hydrocarbon reservoirs from Bajo Barreal Formation in the San Bernardo Fold Belt, Golfo San Jorge Basin. The study areas are separated by tens of kilometers and comprise Cerro Colorado de Galveniz, Codo del Senguer, and Cerro Ballena. Unconfined Compressive Strength tests (UCS), Indirect Tensile Strength (RTI), Dry Density (Dd), determination of P-wave velocities (V_p) and elastic moduli static (E_{static}) and dynamic ($E_{dynamic}$) were conducted in this work. On average, the highest UCS and RTI values are found in rocks from Codo del Senguer (CS), followed by outcrops from Cerro Ballena (CB), and finally the rocks from Cerro Colorado de Galveniz (CG). Regarding average values of Ds and V_p , the highest velocities are shared among CS and CB rocks, and the lowest velocities belong to CG, with CB samples exhibiting the widest range of values. These spatial trends could be linked to the degree of sedimentary overload in each locality, and within each locality, the strength responds to lithological factors. Two equations are proposed to estimate UCS and E_{static} based on V_p . The results contribute to a comprehensive understanding of outcrop analogs to enhance subsurface interpretations associated with static and dynamic models in oil industry.

PALABRAS CLAVE: Geomecánica – UCS – areniscas – análogos de reservorio – velocidad de onda

KEYWORDS: Geomechanics – UCS – sandstones – reservoir analogs – wave velocity

1 INTRODUCCIÓN

La caracterización geomecánica de unidades estratigráficas es una metodología fundamental para analizar cuencas sedimentarias productoras de hidrocarburos. La cuenca del Golfo San Jorge ha acumulado más de 39,300 pozos perforados desde 1907 y cuenta con más de 13,500 pozos productores activos (Hirschfeldt, 2014). Sin embargo, los estudios geomecánicos de subsuelo son escasos y las contribuciones de geomecánica de afloramiento son prácticamente inexistentes. Este déficit limita la calibración de los modelos estáticos y dinámicos de subsuelo y la toma de decisiones relacionadas con el comportamiento de las unidades geomecánicas. En particular, la Formación Bajo Barreal contiene los principales niveles de areniscas del reservorio de hidrocarburos, y también sus secuencias superiores actúan como roca sello del sistema petrolero más importante de

la Cuenca del Golfo San Jorge. En este marco, los afloramientos de la Faja Plegada de San Bernardo constituyen una fuente de análogos por excelencia para el sistema petrolero.

Estudios previos en esta región se enfocaron en parámetros sedimentológicos y de arquitectura fluvial, la caracterización de arcillas y estudios de petrografía, geoquímica y proveniencia, sin abarcar los parámetros geomecánicos de superficie. Este estudio presenta una caracterización geomecánica enfocada en analizar muestras de análogos de reservorios en afloramientos del área de Cerro Colorado de Galveniz (CG) y Codo del Senguer (CS) en la provincia del Chubut y en el Cerro Ballena (CB) en la provincia de Santa Cruz. Las áreas de estudio seleccionadas se encuentran separadas entre 65 y 150 km, lo cual permitió evaluar la variabilidad espacial entre los parámetros a escala de cuenca (Fig. 1).

La resistencia a la compresión no confinada (de aquí en adelante UCS, por sus siglas en inglés) es uno de los parámetros geomecánicos mayormente utilizados para evaluar la resistencia de las rocas. Generalmente, la Resistencia a la Compresión Simple de las rocas se puede determinar mediante dos métodos diferentes como se detalla a continuación.

1) Los métodos directos realizados en el laboratorio, como las pruebas de compresión uniaxial. Estos tipos de métodos destructivos se basan en procedimientos de preparación de muestras descriptos en las normativas (ISRM, 1979, ASTM D4543, 2019).

2) Métodos indirectos para estimar la UCS de las rocas son métodos no destructivos y de fácil aplicación, en especial cuando las rocas son débiles y/o intensamente fracturadas. La correlación de la velocidad de propagación de la onda P (V_P) con la Resistencia a la Compresión Uniaxial (UCS) se utiliza en el ámbito de la geomecánica y la ingeniería de rocas (Villalobos-Cifuentes, 2022). Esto se realiza mediante ecuaciones empíricas que relacionan estadísticamente los valores de V_P con su correspondiente valor de UCS.

El propósito de este estudio es contribuir con un conjunto de valores de referencia de afloramiento de la principal unidad productora de hidrocarburos de la Cuenca del Golfo San Jorge. Además, proporcionar un análisis de la variabilidad espacial de los parámetros geomecánicos investigados. Por otro lado, se tiene como objetivo sugerir una ecuación empírica que pueda utilizarse para estimar valores de UCS y $E_{estático}$ a partir de mediciones de propagación de onda P en muestras de afloramientos de la Formación Bajo Barreal.

2 GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1 Marco geológico

La Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) se encuentra en la parte central de la Patagonia Argentina (Fig. 1) y se divide en cinco regiones de acuerdo con el estilo estructural actual, siendo la región de la Faja Plegada de San Bernardo, la zona donde se exponen las rocas de Formación Bajo Barreal en superficie.

La relevancia económica de la CGSJ se debe a que es la segunda mayor cuenca productora de hidrocarburos en Argentina, representando actualmente el 40% de la producción total del país (Secretaría de Energía, 2021). La mayor parte del hidrocarburo de la CGSJ proviene de los canales de Formación Bajo Barreal y sus equivalentes de subsuelo. Esta unidad contiene los principales niveles de areniscas de reservorio de hidrocarburos, y también sus secuencias superiores actúan como la roca sello del sistema.

Figura 1. Modelo de Elevación Digital (MED) mostrando los límites y los diferentes sectores de la Cuenca del Golfo San Jorge. Las zonas de estudio son 1- CG, 2- CS y 3- CB, los centros urbanos más importantes están marcados con un punto amarillo.

2.1 Estratigrafía

La Formación Bajo Barreal (Lesta y Ferello 1972) fue depositada durante el Cretácico Superior (Fig. 2) en una cuenca endorreica que abarcaba un área de más de 150.000 km², con un espesor máximo de hasta 1.300 m. Basado en los mapas de espesores publicados por Hechem (1998), de las tres localidades analizadas, la zona con mayor espesor sedimentario y por lo tanto mayor sobrecarga es la del Cerro Ballena, mientras que Cerro Colorado de Galveniz es una zona donde los depósitos de esta unidad se encuentran condensados.

La Formación Bajo Barreal está dividida en dos miembros (Miembro Inferior y Miembro Superior) en función de la composición de la planicie de inundación y la escala de los cuerpos de arena. El Miembro Inferior se caracteriza por areniscas de canal intercaladas con estratos tobáceos de grano fino, mientras que el Miembro Superior está compuesto por cuerpos arenosos aislados de mayor tamaño, rodeados de limolitas grises y lutitas silicoclásticas.

Figura 2. Carta cronoestratigráfica simplificada para el cretácico de la Cuenca del Golfo San Jorge. La unidad de interés está marcada en celeste. Modificado de Paredes et al. 2020.

3 METODOLOGÍA

En este estudio preliminar se realizó el muestreo de los cuerpos arenosos y estratos tobáceos de los afloramientos de Formación Bajo Barreal en el Cerro Colorado de Galveniz (n=5), Codo del Senguerr (Miembro inferior n=3 y Miembro Superior n=4) y Cerro Ballena (Sección A n=3 y Sección B n=7).

El muestreo se realizó tomando bloques de roca de aproximadamente 0.03 m³ que posteriormente se calaron con mecha de diamante para obtener probetas cilíndricas de 35 mm de diámetro y 70 mm de alto.

En laboratorio se llevaron a cabo ensayos de Resistencia a la Compresión no confinada (UCS), Resistencia a la Tracción Indirecta (RTI), Densidad seca (Ds) y medición de la velocidad de propagación de la onda P (V_P).

3.1 Resistencia a la compresión no confinada o simple (UCS)

Para los valores de UCS, se prepararon cilindros de roca de acuerdo con la normativa ASTM D4543 (2004). Se utilizaron un total de 21 cilindros de roca homogénea con un diámetro de 35 mm y una esbeltez L/D = 2, y se ensayaron sin contenido de humedad siguiendo la normativa ASTM D7012 (2014) en una prensa multiensayos de 500 KN. A las probetas se le colocaron bandas extensométricas de 10 mm, dos en sentido vertical y dos

a lo largo del radio central de la probeta para la precisa medición de la deformación axial y radial respectivamente.

3.2 Resistencia a la Tracción Indirecta (RTI)

Para los valores de RTI, se prepararon, secaron en estufa y ensayaron discos de roca de acuerdo con lo especificado en la normativa ASTM D3967 2008. Los especímenes utilizados fueron de 35 mm de diámetro con una relación L/D = 0.5. Por cada muestra (n=21), se ensayaron 10 discos, a excepción de aquellas muestras en la que la repetitividad del ensayo permitió realizar una cantidad menor de repeticiones. La RTI se determinó utilizando la fórmula especificada en (1).

$$RTI = \frac{2P}{\pi LD} \quad (1)$$

Donde, RTI es la Resistencia a la Tracción Indirecta en MPa; P es el valor máximo de carga aplicada indicada en la prensa, expresada en N; L es el espesor del espécimen expresado en mm; y D es el diámetro del espécimen expresado en mm.

3.3 Densidad seca (Ds)

La densidad seca fue determinada siguiendo el Método A (Desplazamiento de Agua) según la normativa ASTM D7263 2009. Previamente, se calculó la densidad de la parafina utilizada con un valor de 0.89 g/cm³.

3.4 Determinación de la velocidad de la onda P y constantes elásticas ultrasónicas

La velocidad de la onda P (V_P) fue determinada siguiendo el método sugerido en Aydin (2014). Se determinó la V_P en sentido perpendicular a la estratificación de las probetas de roca de 70 mm de altura utilizando un equipo *Proceq Pundit Lab+* con la siguiente configuración: Longitud de impulso de 2 μs, frecuencia de sonda de 250 KHz, amplitud del impulso de 125 V y ganancia de sonda Rx de 1x.

4 RESULTADOS

Los resultados de los parámetros geomecánicos de los análogos de reservorios de hidrocarburos en los afloramientos de Formación Bajo Barreal en la Faja Plegada de San Bernardo se resumen por localidades.

En el Cerro Colorado de Galveniz, el valor más alto de la resistencia a la compresión simple se encontró en una toba bioturbada con un valor de UCS de 19.3 MPa, mientras que, el valor más bajo se detectó en una arenisca blanquecina con matriz tobácea muy friable con un UCS de 2.9 MPa. Para el caso de la Resistencia a la Tracción Indirecta, los datos extremos fueron encontrados en la muestra de toba bioturbada con un valor RTI de -2.6 MPa, mientras que el más bajo fue encontrado en la muestra de arenisca verde perteneciente a un canal principal con un valor de -0,12 MPa.

En relación con las densidades secas aparentes y la velocidad de propagación de la onda P, los valores máximos se encontraron en una arenisca vercosa de canal con un valor de D_s de 1.76 g/cm³ y V_P de 1737 m/s, mientras que, los valores más bajos se observaron en una arenisca blanquecina con matriz tobácea muy friable con D_s de 1.56 g/cm³ y V_P de 567 m/s.

Para la localidad de Codo del Senguer el valor más alto de Resistencia a la Compresión Simple fue encontrado en una toba maciza del Miembro Superior con un valor de UCS de 80 MPa, en tanto que el valor más bajo pertenece a una arenisca de canal principal friable con un valor de 13.5 MPa. Con respecto a la Resistencia a la Tracción Indirecta el mayor valor corresponde a una toba fuertemente cementada con un valor de -20.3 MPa, mientras que, el menor valor, le corresponde arenisca parda

friable de -1.24 MPa. Referido a la densidad seca aparente y velocidad de propagación de la onda P, los valores más altos fueron encontrados en una toba fuertemente cementada con una cifra de 2.33 g/cm³ y V_P de 4705 m/s, mientras que, los menores valores, corresponden a una arenisca parda friable con densidad seca de 1.88 g/cm³ y V_P de 1396 m/s.

Para la localidad del Cerro Ballena la Resistencia a la Compresión Simple con el valor más alto pertenece a una arenisca fuertemente cementada con un valor de 40.5 MPa, en tanto que, el dato más bajo fue encontrado en arenisca parda friable con una UCS de 12 MPa. Referido a la Resistencia a la Tracción Directa, el mayor valor corresponde a una arenisca muy cementada con una RTI de -6.1 MPa, y el menor valor es para una arenisca muy friable, con un valor de RTI de -0.61 MPa. La densidad seca más alta corresponde a la muestra de una arenisca fuertemente cementada con una D_s de 2.31 g/cm³ y la más baja a una arenisca poco cementada con un valor de 1.8 g/cm³. Para la velocidad de propagación de onda P, la muestra que presenta la mayor velocidad es una arenisca parda de canal fuertemente cementada con una V_P de 4204 m/s y la más lenta es para una arenisca parda muy friable con V_P de 1256 m/s.

En términos generales, los valores promedios y medianos de UCS (Fig. 3) medidos en rocas de la localidad Codo del Senguer son al menos 20 MPa más altos que los valores promedio y medianos encontrados en rocas de la localidad Cerro Ballena. En tanto que, los datos promedios y medianos medidos en las rocas de Cerro Colorado de Galveniz son 33 MPa menores que los de Codo del Senguer. La localidad que tiene el rango más amplio de valores (63.5 MPa) es Codo del Senguer, en contraste con los rangos de valores más estrechos de Cerro Ballena y Cerro Colorado de Galveniz (15 y 16 MPa, respectivamente).

En lo que respecta a Resistencia a la Tracción Indirecta (Fig. 4), la mediana de los valores de las rocas del Codo del Senguer (-6.5 MPa) se encuentra por encima de la mediana de los valores de Cerro Ballena (-2.5 MPa). En tanto que, el valor de mediana más baja de las tres localidades es para las rocas Cerro Colorado de Galveniz con un valor de -0.31 MPa. En cuanto a los promedios, Codo del Senguer se ubica por encima de las otras localidades con un valor promedio de -8.7 MPa, seguido de Cerro Ballena con -4.6 y en último lugar Cerro Colorado de Galveniz con un valor promedio de -0.85 MPa. Siendo Codo del Senguer la localidad que presenta un rango de valores de RTI más amplio (18.9 MPa).

Al realizar un análisis por localidad de las tendencias entre las litologías y la resistencia mecánica de las rocas, se observa que las mayores UCS y RTI corresponden a estratos tobáceos. La única excepción a esta tendencia se encuentra una muestra perteneciente a la sección superior del Cerro Ballena, en la que la toba se ubica con los segundos mayores valores de UCS y RTI, siendo superadas únicamente por una arenisca de canal fuertemente cementada. Por el contrario, las menores UCS y RTI de las tres localidades estudiadas fueron identificadas en areniscas muy friables. Estos datos son consistentes con valores de resistencia mecánica obtenidos con medición de índice R publicados por Vidal et al. (2022).

Con respecto a la densidad seca y la velocidad de propagación de la onda P, se observa que, a mayores valores de densidad seca, se miden mayores velocidades de propagación de la onda P. No se observa una correspondencia clara entre litología y V_P, debido a que los mayores valores de V_P de las tres localidades fueron identificados en una arenisca de canal friable (CG), una toba vítrea (CS) y una arenisca de canal fuertemente cementada en (CB) y, por el contrario, los menores valores de V_P de las tres localidades se corresponden a areniscas muy friables para las tres localidades.

Figura 3. Boxplot de las Resistencias a la Compresión Simple diferenciado por localidades estudiadas.

Figura 4. Boxplot de las Resistencias a la Tracción Indirecta diferenciado por localidades estudiadas.

Para las densidades secas (Fig. 5), Cerro Ballena y Codo del Senguer poseen el mismo valor de mediana con D_s de 2.1 g/cm^3 , mientras que, la mediana de la densidad seca en Cerro Colorado de Galveniz es de 1.75 g/cm^3 . Con respecto a los valores promedio, las rocas del Codo del Senguer tienen el valor promedio más alto con 2.09 g/cm^3 y ligeramente por debajo se ubica la densidad promedio de las rocas del Cerro Ballena con 2.05 g/cm^3 , Cerro Colorado de Galveniz tiene las menores densidades con un valor promedio de 1.7 g/cm^3 . En tanto que la mayor variabilidad de datos se presenta en las rocas del Cerro Ballena con un rango de 0.5 g/cm^3 .

Figura 5. Boxplot de las Densidades secas diferenciado por localidades estudiadas.

La mediana más alta de la velocidad de la onda P (Fig. 6) corresponde a rocas del Codo del Senguer con un valor de 3080 m/s , seguido de la mediana de Cerro Ballena con una V_p de 2987 m/s y por último la mediana de Cerro Colorado de Galveniz con una velocidad de 1165 m/s . La mayor variabilidad de velocidades se encuentra en las rocas del Cerro Ballena con un amplio rango de 2948 m/s .

Figura 6. Boxplot de las velocidades de propagación de la onda P (V_p) diferenciado por localidades estudiadas.

Los datos de velocidad de propagación de la onda P se han analizado en conjunto con los datos de resistencia a la compresión simple. En la Fig. 7 se muestra los datos experimentales y la correlación exponencial según:

$$UCS = 2.5098e^{0.0007.VP} \quad (2)$$

Donde UCS en MPa es la Resistencia a la Compresión Simple y V_p la velocidad de la onda P en m/s.

Figura 7. Correlación entre la velocidad de onda P y la resistencia a la compresión simple de las rocas de Formación Bajo Barreal.

Los módulos elásticos estáticos y dinámicos obtenidos se presentan en el grafico inferior (Fig. 8) discriminados por localidad estudiada.

Figura 8. Boxplot de los módulos elásticos (E) discriminado por localidad estudiada. Los primeros 3 corresponden a E obtenidos con las bandas extensométricas (B) y los siguientes 3 con las ondas (O).

Los módulos elásticos ($E_{\text{estáticos}}$) obtenidos con bandas y los obtenidos con ondas ($E_{\text{dinámicos}}$) siguen la misma tendencia. En promedio, los módulos de mayor valor son los de las rocas pertenecientes a Codo del Senguer, seguidos de los módulos pertenecientes a las rocas de Cerro Ballena y en último lugar, con

los menores valores, los módulos pertenecientes a las rocas de Cerro Colorado de Galveniz.

Los coeficientes de Poisson (Fig. 9) de las rocas analizadas presentan un gran rango de valores dependiendo del tipo de rocas, sin embargo, los valores siguen una tendencia clara. Los valores promedio y mediana más altos corresponden a las rocas del Cerro Colorado de Galveniz, ya sea en los módulos estáticos y Dinámicos. Continúan los valores promedio y mediana de las rocas del Cerro Ballena con valores intermedios y por último las rocas del Codo del Senguer poseen los valores promedio y mediana más bajas de todas las tres zonas de estudio.

Figura 9. Boxplot de los coeficientes de Poisson obtenidos a través de mediciones estáticas (B) y de ondas (O) discriminados por localidad estudiada.

La correlación entre $E_{dinámico}$ y $E_{estático}$ se observa en la Fig. 10 y se expresa mediante la ecuación (3)

$$E_{estático} = 0.8287 \cdot E_{dinámico} - 3.3529 \quad (3)$$

Figura 10. Correlación lineal simple entre los módulos elásticos dinámicos y los módulos elásticos estáticos para las rocas analizadas.

Al buscar una correlación entre los valores de RTI y UCS (Fig. 11), se encuentra que la ecuación (4) presente una muy fuerte correlación negativa ($R^2 = 0.9243$). Lo que permitiría utilizar los datos de UCS para tener una idea de los valores esperables de RTI. Si bien la determinación de RTI, es un método más sencillo, se necesita una mayor cantidad de muestra para obtener un dato confiable.

$$UCS = -3.1036 \cdot RTI + 6.7518 \quad (4)$$

Figura 11. Correlación lineal simple entre los módulos elásticos dinámicos y los módulos elásticos estáticos para las rocas analizadas.

5 DISCUSIÓN

La mayor variabilidad de valores de resistencia geomecánica (UCS y RTI) se encuentran en rocas de la localidad Codo del Senguer. Esto podría estar vinculado a la génesis de los depósitos y al contenido tobáceo de las litologías, siendo las más resistentes, las que mayor contenido tobáceo presentan con valores de UCS de hasta 80 MPa y RTI de hasta -20 MPa. Las rocas de Cerro Colorado de Galveniz poseen los menores valores de UCS de las tres localidades estudiadas, pero la toba sigue siendo la roca que mayor resistencia mecánica tiene dentro de esta localidad con valores de UCS de 20 MPa y RTI de -1.92 MPa. Esta variación en la resistencia mecánica podría estar relacionado a la sobrecarga sedimentaria que experimentó cada sector, siendo Cerro Colorado de Galveniz la zona con depósitos que menor sobrecarga sedimentaria experimentaron de las tres localidades.

La variabilidad de los valores de densidad seca y velocidad de propagación de onda P promedios y medianos en las rocas de Codo del Senguer y Cerro Ballena es prácticamente despreciable (menor a 0.04 g/cm³ y 100 m/s, respectivamente). Pero hay una marcada disminución en el valor promedio y mediana de las rocas de la localidad Cerro Colorado de Galveniz (mayor a 0.35 g/cm³ y 1700 m/s, respectivamente). Esta variabilidad espacial podría estar vinculada a que en el Cerro Colorado de Galveniz, la columna sedimentaria se encuentra más condensada y a menores presiones de sobrecarga sedimentaria, son menores los valores de densidad seca y velocidad de onda P para litologías similares.

La correlación encontrada entre V_P y UCS mediante la ecuación exponencial (2) es muy buena ($R^2 = 0.8449$) y sugeriría una manera indirecta, rápida y no destructiva de estimar UCS a partir de V_P para las rocas de Formación Bajo Barreal que tengan velocidades de onda P comprendidas entre 500 y 5000 m/s. Para Cerro Colorado de Galveniz, las V_P y UCS son las menores de las localidades analizadas, y se miden valores puntuales comparables a estos, en areniscas muy friables del Cerro Ballena y del Codo del Senguer. Al comparar V_P con la litología, no existe una relación clara, debido a que las menores V_P se encontraron para cada localidad en areniscas muy friables, pero las mayores V_P no responden a una litología en particular. Esto podría deberse a que, a menores densidades de la roca, la presencia de espacios vacíos (poros) sería el factor que se vuelve más importante para atenuar la velocidad de la onda P. Mientras que, al aumentar la densidad y al estar las partículas minerales más juntas (reducción del espacio poral), la matriz sólida del material tiende a ser el principal factor que contribuye a la velocidad de propagación de la onda.

En el Cerro Colorado de Galveniz, la roca que presenta la mayor velocidad de onda P es una arenisca muy friable, si bien es un dato puntual, cabe destacar que esta muestra tiene una mayor proporción de minerales opacos con respecto al resto, lo que a la vez le confieren la mayor densidad seca observada en

esta localidad.

Los módulos estáticos y dinámicos muestran cierta variabilidad, teniendo los dinámicos valores más altos, esto es consistente con la bibliografía, por ejemplo, Zhang (2006), Stacey et al. (1987), Kolesnikov (2009). Esta discrepancia en los valores puede ser atribuida a que la respuesta elástica de una roca a las distintas velocidades de carga. En cargas rápidas (ultrasonido) tiende a ser más rígida que su respuesta a cargas lentas (prensa) debido a factores como la inercia y la velocidad de propagación de las tensiones a través de las microfisuras y poros de las rocas. En los *boxplot* de las muestras analizadas, podemos observar que existe tendencia proporcional entre la densidad seca y el módulo de Young (a menores densidades secas, menores módulos elásticos). Esta tendencia no es tan clara cuando se analiza el coeficiente de Poisson con la densidad seca. En términos generales, a medida que la densidad seca de la roca aumenta, su módulo elástico también tiende a aumentar y los materiales más densos tienden a ser más rígidos y menos deformables.

Por medio de la ecuación (3) que correlaciona $E_{dinámico}$ con $E_{estático}$, sugiriendo una manera de determinar el $E_{estático}$ de una roca a través de mediciones indirectas. Este aspecto tiene que ser corroborado con más cantidad de datos experimentales.

6 CONCLUSIONES

El análisis cuantitativo realizado muestra que los afloramientos de la localidad CS presentan, en promedio, los valores más altos de UCS, RTI y los de densidad seca y velocidad de onda P son compartidos con CB, mientras que para CG los valores de UCS, RTI y las densidades secas son los más bajas de las tres áreas estudiadas.

Los resultados preliminares de este estudio sugieren una tendencia que nos permite inferir que los valores más altos de UCS y RTI se encuentran en tobos, mientras que los menores valores se observan en areniscas muy friables. Cuando se comparan tobos para la misma localidad, los mayores valores de resistencia la presentan las tobos de Codo del Senguer.

Los datos correlacionados en esta contribución sugieren ecuaciones para estimar la UCS y $E_{estático}$ a partir de métodos indirectos, rápidos y no destructivos como la velocidad de propagación de la onda P medida con un equipo de ultrasonido.

Este estudio demuestra el potencial de las pruebas con equipos de medición de ondas para la caracterización geomecánica no destructiva. Los resultados contribuyen a la comprensión integral de análogos de afloramiento para mejorar las interpretaciones del subsuelo obtenidas a partir de registros convencionales de pozos que controlan los modelos estáticos y dinámicos. En particular, los datos obtenidos podrían contribuir a la calibración de tipos de roca definidos a partir de la combinación de perfiles de pozos que evalúan la resistencia mecánica, y el contenido tobáceo. Caracterizaciones futuras aumentarán los datos de UCS y las mediciones de afloramiento en los depósitos principales para la calibración de las tendencias reconocidas en este estudio.

7 AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren expresar su gratitud al Ing. Bataglia y al Laboratorio de Ensayos Industriales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco por su colaboración en la realización de ensayos. El autor principal quiere agradecer la Beca Doctoral al CIT Golfo San Jorge - CONICET por la financiación provista, la cual ha permitido el desarrollo de la investigación presentada en este artículo. Finalmente, los autores desean reconocer a la Comisión Europea (H2020 MSCA-RISE 2020 Project DISCO2-STORE, Acuerdo

de Concesión N° 101007851), a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Proyecto PII614 80020190200006 IP) y a la Agencia I+D+i-FONCYT (PICT 2020-0288) su soporte financiero.

8 REFERENCIAS

- ASTM D3976. (2008) *Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Intact Rock Core Specimens*. ASTM International., West Conshohocken, PA.
- ASTM D4543. (2019) *Standard Practices for Preparing Rock Core as Cylindrical Test Specimens and Verifying Conformance to Dimensional and Shape Tolerances*. ASTM International., West Conshohocken, PA.
- ASTM D7012. (2014) *Standard test methods for compressive strength and elastic moduli of intact rock core specimens under varying states of stress and temperatures*. ASTM International., West Conshohocken PA, USA.
- ASTM D7263. (2009) *Standard Test Methods for Laboratory Determination of Density (Unit Weight) of Soil Specimens*. ASTM International., West Conshohocken, PA.
- Aydin A. (2014) *Upgraded ISRM suggested method for determining sound velocity by ultrasonic pulse transmission technique*. *Rock Mechanics and Rock Engineering* 47(1), 255–259.
- Fitzgerald M. G, Mitchum R. M, Uliana M. A, Biddle K. T. (1990) *Evolution of the San Jorge basin, Argentina*. AAPG (Am. Assoc. Pet. Geol.) Bull. 74, 879–920.
- ISRM. (1979) *Suggested methods for determining the uniaxial compressive strength and deformability of rock materials*. *Int J Rock Mech Min Sci* 16(2):135–140
- Hechem, J. (1998) *Arquitectura y paleodrenaje del sistema fluvial efímero de la Formación Bajo Barreal, cuenca del Golfo San Jorge, Argentina*. *Boletín de Informaciones Petroleras, Tercera Epoca, Año XV*, (53): p. 21-27
- Hirschfeldt, M (2014) *Análisis de madurez de la Cuenca del Golfo San Jorge: desafíos actuales y futuros para un desarrollo sostenido y sustentable*. *Jornadas de Producción de Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Actas: 19 pp*, Comodoro Rivadavia.
- Kolesnikov Y. I. (2009) *Dispersion effect of velocities on the evaluation of material elasticity*. *J Min Sci* 45:347–354.
- Lesta P, Ferello R. (1972) *Región Extraandina del Chubut y norte de Santa Cruz*. In: Leanza, A. (Ed.), *Geología Regional Argentina*. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, pp. 601–654.
- Paredes J. M, Giordano S. R., Olazábal S. J., Valle M. N., Allard J. O., Foix N., Tunik M. A. (2020) *Climatic control on stacking and connectivity of fluvial successions: Upper Cretaceous Bajo Barreal Formation of the Golfo San Jorge basin Patagonia*. *Marine and Petroleum Geology* 113, Article: 104116.
- Secretaría de Energía, (2021) *Informe estadístico anual 2021 del sector energético*. Ministerio de Energía y Minería. Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico.
- Stacey F. D, Tuck G. J, Moore G. I, Holding S. C, Goodwin B. D, Zhou R. (1987) *Geophysics and the law of gravity*. *Rev Mod Phys Am Phys Soc*.
- Uliana M. A, Biddle K. T, Cerdán J. (1989) *Mesozoic extension and the formation of Argentine sedimentary basins*. In: Tankard, A.J., Balkwill, H.R. (Eds.), *Extensional Deformation and Stratigraphy of the North Atlantic Margins*. AAPG, vol. 46. Am. Assoc. Pet. Geol. Mem., Tulsa, pp. 599–614.
- Vidal P. A, Manzanal D. G., Allard J.O., Laskowsky C. B. (2022) *Geomechanical and Petrophysical characterization of Bajo Barreal Formation in G.S.J.B. IX Latin American Rock Mechanics Symposium*.
- Villalobos-Cifuentes S, Muñiz-Menéndez M., Perez-Rey I. (2022) *Estudio de la correlación entre la resistencia a la compresión uniaxial y la velocidad de ondas P en arenisca*. *Obras y Proyectos* 32, 41-53.
- Zhang L. (2006) *Engineering properties of rocks*. Univ of Kentucky, Lexington.